

ZAMANAGÓY AKUSHERLIKTE QANTLI DIABETTIŇ AKTUALLÍGI

Otepova Gulmiyra Sarsenbayevna

Qaraqalpağıstan Medicina Institutı

Akusherlik hám ginekologiya bağıdarı 2-kurs magistr talabası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20151673>

Abstrakt

Bul tezista zamanagóy akusherlikte qantlı diabettiŇ tutqan ornı, onıń hámiledarlıq waqtındağı kerı tásirleri talqılanadı. Házirgi waqıtta kóplegen somatik kesellikler akusherlik hámde perinatal asqınıwları keltirip shıǵaradı, sonıń ishinde qantlı diabet te . Songı jıllar dawamında reproductiv jastağı hayallarda bul keselliktiŇ artıwı qantlı diabetti aktual máselelerge aylandırdı.

Tayanış sózler: Qaraqalpaqstan Respublikası, qantlı diabet, perinatal ólim, akusherlik asqınıwlar.

Kirisiw

Aynazarov Z.A. baqlawlarında Qaraqalpaqstan Respublikası boyınsha qantlı diabet 2022-j. jaǵdayına "D" esabında 16033 QD nawqası bolıp, bul úlken jastağı xalıqtıń ortasha 1,26% in quraydı, Qaraqalpaqstanda QD tıń tarqalıwınıń boljawı dizimge alınǵanınan 5 ese joqarı, Qaraqalpaqstanda "D" esabında 810 QD 1 tip nawqası bolıp, sonnan úlken jastaǵılar 532, balalar 213, jas óspirimler 65 ti quraydı. 2022-jılı "D" esaptağı QD 2 tip penen awırǵan nawqaslar sanı 15 223 adamdı quraydı. Bul kórsetkishler jil sayın artıp barmaqta.[1:54]

QD tarqalıwınıń artıwı menen usı kesellik penen awırǵan reproductiv jastağı hayallar sanınıń nızamlı kóbeyiwi júz beredi.

Barlıq endokrin kesellikler arasında QD hámiledarlıqtıń ótiwine eń unamsız tásir kórsetip, onıń asqınıwlarına alıp keledi, hámile rawajlanıwına hám jańa tuwılǵan náresteniń beyimlesiw imkaniyatlarına kerı tásir kórsetedi. Bul toparda perinatal ólim hám jańa tuwılǵan balardıń keselleniw kórsetkishleri joqarı bolıp , erte neonatal ólim bolsa uluwma populyaciyaadağı sáykes kórsetkishten 3-4 márte joqarı. [3:19]

QD waqtında hámiledarlıqtıń eń kóp ushırasatuǵın asqınıwları bular:

- Preeklampsiya (60-70%);
- Plancetar jetispewshilik (shama menen 100%);
- kóp suwlılıq (70% ke shekem);
- múddetinen aldın tuwıw (25-60%);
- diabetik fetopatiya (44-83%);
- hámile rawajlanıwı anomaliyaları (9% ke shekem).[4:69]

QD hámiledarlarda tuwıw dáwirinde kelip shıǵatuǵın asqınıwlarǵa hámile suwlarınıń tuwıwǵa shekemgi tógiliwi, klinikalıq tar jambas, operaciya jolı menen tuwıw, múddetinen aldın tuwıw hám nátiyjede jańa tuwılǵan balanıń Apgar shkalası boyınsha 1 hám 5-minutlarda tómen bahası baqlanadı. [2:59]

Balalarda patologiyaniń payda bolıw múddetlerine qarap tómendegi túrleri ajıraladı:

1. diabetik embriofetopatiya - qantlı diabet penen awırǵan analardan tuwılǵan balalarda rawajlanatuǵın hám sırtqı fenotiplik kórinisler menen rawajlanıw nuqsanlarınıń xarakterli simptomlar kompleksin óz ishine alatuǵın klinikalıq-laboratoriyalıq kompleks. Patologiya jatır ishindegi ómiriniń 12-háptesine shekem qalıpleseidi;

2. diabetik fetopatiya - qantli diabet penen kesellengen analarda jatr ishindegi ómiriniń 12-háptesinen keyin hám tuwıw baslanıwına shekem payda bolatuǵın keselliklerdiń ulıwma atı.

AQSH analıq hám bala milliy izertlew institutınıń xabarlarına qaraǵanda, tiri balalar tuwılıwı menen tamamlanǵan hámiledarlıqtıń shama menen 4% inde qantli diabet boladı. Olardıń 80 procenti - gestatsion qantli diabet penen, 8 procenti - 2-tiptegi qantli diabet penen hám 4 procenti - 1-tiptegi qantli diabet penen kesellengen hayallar. Qantli diabet penen awırǵan analardan hár jılı shama menen 50 miń-150 mińǵa shekem bala tuwıladı.[5:29]

Juwmaq

Joqarıda aytilǵan maǵlıwmat hám izertlewler hámledarlıqta QDtıń bolıwı joqarı jiyilikte akusherlik hám perinatal asqınıwlar menen asociaciyalanıwın kórsetti. Bunda eń kóp ushırasatug'ın akusherlik keri tásirler: preeklamsiya hám plancetar jetispewshilik, al diabetik fetopatiya bolsa eń kóp ushırasatug'ın perinatal keri tásir ekenligi anıqlandı. Qaraqalpaqstan Respublikasında QD penen awırǵan nawqaslardıń turaqlı ósiwi bul mashqalanıń sociallıq-ekonomikalıq áhmiyetin tastıyıqlaydı. Bul qantli diabette hámledarlıqtı hám tuwıwdı alıp barıw mashqalasın sheshiwdi aktual hám zárúrli etedi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Айназарова З.А. и др. Сахарный диабет в Республике Каракалпакстан в 2022 году // Центрально-Азиатский эндокринологический журнал. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 54-61.
2. Батрак Г.А., Батрак Н.В. «Течение беременности и родов у женщин с сахарным диабетом 2-го типа и ожирением» // Клинический разбор в общей медицине – 2024. – Т. 5. – №. 9. – С. 57-61.
3. Капустин Р. В., и др. Преждевременные роды у женщин с сахарным диабетом // Акушерство и женские болезни. – 2020. – Т. 69, № 1. – С. 17-26.
4. Петрухин В. А. Беременность и сахарный диабет // Акушерство и гинекология. – 2016. – №2(12). – С.68-76.
5. Харитовна Л. А. и др. Состояние здоровья детей, рожденных от матерей с сахарным диабетом // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2018. – Т. 63, №3. – С. 26-31.